

PILLA VA IPAK MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA URUG'CHILIKNING O'RNI

S.N.Navruzov¹, U.S.Xudayberdiyeva², O.X. Egamberganova³

¹Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrasini professori,

²Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrasini dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD),

³Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" yo'nalishi IV bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar, respublikamiz qishloq xo'jaligida pillachilikni tutgan o'rni, bizda yetishtirilayotgan pilla va ipak mahsulotlari raqobatbardoshligining pastligi, kelgusida sohani rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan ishlar, jumladan chetdan urug' olib kelishni qisqartirib, o'zimizda yaratilgan istiqbolli zot va duragaylar urug'larini yetarli miqdorda tayyorlash, buning uchun urug' tayyorlash texnologiyasini takomillashtirib, ularni genetik potensialini to'liq namoyon etishlarini ta'minlash orqali sohani yuqori rentabelli darajaga olib chiqish to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Issiq qonli, Tashqi muhit, tut ipak qurti, mahsuldorlik, lichinka, g'umbak, kapalak, pilla, fiziologik jarayon, zot, duragay, sifat ko'rsatkichlari, urug', jonlanish foizi, ipakchanlik, pillaning o'rtacha og'irligi, pilla qobig'ining og'irligi.

Аннотация. Авторы в данной статье освещают, о роле шелководства в аграрном секторе Республики, о недостаточном конкурентоспособности шелка и шелковых материалов производимых в нашей республике, о дальнейших планах развития шелководства, об уменьшение импорта грены тутового шелкопряда и увеличении производства грены местного происхождения из перспективных пород и гибридов, для этого усовершенствовать технологию приготовления грены обеспечивающего полного проявления генетического потенциала пород в производстве и тем самым обеспечить рентабельность системы шелководства

Ключевые слова: теплокровные, внешняя среда, тутовый шелкопряд, продуктивность, личинка, кокон, мотылек, шелкопряд, физиологические процессы, порода, гибрид, показатели качества, семена, процент всхожести, шелководство, средний вес кокона, вес оболочки кокона.

Annotation. In this article, the authors discuss the role of sericulture in the agricultural sector of the Republic, the insufficient competitiveness of silk and silk materials produced in our republic, and the future plans for the development of sericulture. This includes reducing the import of mulberry silkworm seeds and increasing the production of locally sourced seeds from promising breeds and hybrids. To achieve this, the article emphasizes improving the technology for preparing the genetic potential of the breeds in production, thereby ensuring the profitability of the sericulture system.

Keywords: warm-blooded, external environment, mulberry silkworm, productivity, larvae, cocoon, moth, silkworm, physiological processes, breed, hybrid, quality indicators, seeds, germination rate, sericulture, average cocoon weight, cocoon shell weight.

Ma'lumki O'zbekiston Respublikasi dunyoda asosiy pilla yetishtiruvchi davlatlar qatoriga kiradi. SHuning uchun ham Respublikamiz qishloq xo'jaligida pilla yetishtirish muhim tarmoqlardan sanaladi, shuningdek yetishtirilgan pilla bilan faqat pillakashlik fabrikalarini va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarini ipak xomashyosi bilan ta'minlanib qolmay, balki uning ortiqcha qismi chet ellarga eksport ham qilinmoqda.

Boqish uchun import qilinayotgan tut ipak qurti urug'lari asosan duragay zotlariga mansub, bu esa tut ipak qurtlarini import qilishni har yili amalga oshirish lozimligini ko'rsatadi. Bu

o'rinda chetdan toza ipak qurti zotlarini olib kelib respublikamizda tut ipak qurti urug'ini tayyorlash masalasini hal etishni taqozo qiladi. Shu bois, ushbu ilmiy tadqiqot ishining vazifasi xorijdan yuqori sifatli maxsuldor tut ipak qurti zotlari urug'larini boshlang'ich material sifatida olib kelib, uni respublikamiz iqlim sharoitida va ozuqa bazasida tekshirib, ularning mahsuldorligini aniqlash va olingan ma'lumotlar asosida ushbu tut ipak qurti zotlarining samaradorligini o'rganishdan iboratdir.

Bunday ulkan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda urug'chilik sohasidagi ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, sifatli urug' tayyorlash, umumlashtirilgan qurt boqishga o'tish, qurt boqish agrotetikasi va zoogigiena qoidalariga to'liq rioya qilish, ipak qurti urug'ini miqdor va sifat ko'rsatkichlarini oshirish, yangi zot va duragaylargi yaratishda seleksioner olimlarimiz har xil sharoitga moslashgan zotlarni tanlashi, tanlangan zotlarni boqib nasldor pillalar miqdorini oshirish va har qanday kasalliklardan xoli urug'larni tayrlash maqsadga muvofiqdir.

Hashoratlar sinfiga mansub bo'lgan tut ipak qurti issiq qonli hayvon turlaridan qator biologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ipak qurtining o'ziga xos xususiyatlarining birinchisi uning poykilo-termli, ya'ni sovuq qonli organizmlar turiga kirishidir. Binobarin, ipak qurti o'zining o'sish va rivojlanish jarayonida tashqi muhitning muayyan sharoitlarini muhayyo etilishiga muhtojdir. Tanasining o'z harorati bo'lmagani tufayli ipak qurtlari tashqi sharoitning salgina o'zgarishidan ham ta'sirlanadi va bu o'zgarish uning mahsuldorligini ko'paytirishi yoki kamaytirishi mumkin (U.N.Nasirillaev, 1976,1977).

Issiq qonli yoki sovuq qonli hayvonlar irsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqishida tashqi muhit omillarining ta'sirini o'rganish biologiya, ayniqsa, qishloq xo'jaligida katta ilmiy va amaliy ahamiyatga molikdir.

Tashqi muhit omillaridan bo'lgan harorat, havo nisbiy namligi, yorug'lik, havo almashinish tut ipak qurti miqdor belgilarining shakllanishida ishtirok etadi. Ipak qurtlari uchun sanab o'tilgan omillardan tashqari uning me'yorda rivojlanishi uchun qurt boqish sathi, toza havo bilan ta'minlash, qurtlarni turli kasalliklarni qo'zg'atuvchi mikroorganizmlardan muhofaza qilish ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Tashqi muhit omillarini tut ipak qurtini me'yorda o'sishi va rivojlanishi, shuningdek mahsuldorlik belgilarini to'la namoyon bo'lishidagi rolini kompleks ravishda o'rganish pillachilik ilmi va amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega.

O'simlik va hayvonlar hujayra va to'qimalari muayyan harorat mavjud bo'lgan taqdirdagina o'sadi va rivoj topadi. Hayvonlar biologiyasi nazariy muammolarini to'g'ri hal etish ko'p jihatdan hujayralarning bo'linishi va o'sishini ta'minlovchi energiya manbaini aniqlashga bog'liq.

Hujayraning energetik manbai haqida nihoyatda qiziqarli va nazariy jihatdan muhim fikrlarni K.Villi o'zining mashhur «Biologiya» kitobida keltiradi, Xususan K.Villi (1964) qo'yidagilarni yozadi: «Hamma tirik hujayralar biologik foydali energiyani asosan fermentativ reaksiyalardan oladiki, bunda elektronlar bir energetik darajadan boshqa holatga o'tishida energiya hosil bo'ladi. Shuni qayd etish kerakki, elektronlarning asosiy akseptori bo'lib kislorod xizmat qiladi. Elektronlarning kislorodga o'tishi elektronlarni tashuvchi tizim bo'lgan hujayradagi mitoxondriylar ishtirokida amalga oshadi. Elektronlar maxsus fermentlar ta'sirida ozuqa moddalari molekulasidan boshqa birlamchi akseptorga ko'chadi. Boshqa fermentlar esa, elektronlarni birlamchi akseptordan olib ko'chirish tizimi komponentlari bilan birga elektronlarni kislorodga birlashtiradilar. Uzatish tizimi orqali elektronlarning uzatilishida oksidlanish-tiklanish reaksiyalari qatnashadi. Bu reaksiyalar biologik oksidlanish deb ataladi».

U.N.Nasirillaev, Sh.R.Umarov (1997) lar tomonidan yoz-kuz mavsumlarida ham to'la qimmatli vazndor pillalar yetishtirish texnologiyasini yaratdilar. Masala shundaki, yozning issiq harorati va quruq havosi ta'sirida tut barglarida suv va oziqa elementlari kamayadi, barg qattiqlashib, qurtlar ularni yomon o'zlashtiradilar.

Sh.R.Umarov (1996), (1999), Sh.R.Umarov, U.N.Nasirillaev (1997) lar yozgi va kuzgi tut barglarini azot va mikroelementlarning suvdagi eritmasi bilan boyitish usulini taklif etdilar. Yangi usul tuxum tayyorlashga yaroqli pillalar yetishtirish imkonini beradi.

Ipak qurti mahsuldorligigiga zona (mintaqa) bilan bog'liq muhit sharoiti ta'siri E.X.Tojiev, A.K.Karimov, B.T.Soipovlar (1994) tajribalarida o'rganilgan. Mualliflar Tetraturagay 3 qurtlarini Samarqand viloyatining Narpay tumani va Andijon viloyatining Shahrixon tumanlarida boqishni tashkil etganlar. Narpay tuman xo'jaliklarida har quti qurtdan 31,0 - 34,2 kg, Shahrixon tumanida 66,6 - 74,2 kg pilla hosili olitganini xabar qiladilar. Narpay tumanida nihoyatda past pilla hosildorligi ushbu mintaqada yuqori haroratni qurtlarga salbiy ta'siri bilan izohlanadi.

Haroratning ipak qurtiga ta'siri uning embrional lichinka, g'umbak va kapalak bosqichlari bilan chegaralanib qolmaydi. Harorat qurtlar o'ragan pillalarga dastlabki ishlov berishda ham keng miqyosida qo'llaniladi. Pilladagi g'umbaklarni jonsizlantirish (aks holda ular kapalakka aylanib, pillalarni teshib tashqariga chiqishi mumkin), pillalarni quritish va ularni chuvtatib, ipak tolalarni o'rab olishda issiqlik energiyasidan foydalaniladi. Hattoki, xom ipakni quritishda muayyan harorat sharoiti yaratish talab etiladi. (E.B.Rubinov, Sh.Qodirov, 1974).

Ipak qurtlarini embrional va posembrional rivojlanish bosqichlarida tashqi muhit omillarini ta'sir ettirish bilan ipak qurti o'sishi, rivojlanishi, undagi fiziologik jarayonlar va mahsuldorlik darajasini boshqarish hozirgi zamon pillachilik tarmog'ining dolzarb muammosidir.

Muhim ekologik omillar yordamida tut ipak qurti zotlari va duragaylarining potensial mahsuldorligini ro'yobga chiqarish, yetishtirilayotgan pillalar sifat ko'rsatkichlarini ko'tarish va ularni jahon bozorida raqobatbardoshligini ta'minlashdir.

Navruzov S., Umarova U. lar tut ipak qurtining seleksiya jarayonida urg'ochi kapalaklardan avlod olish keyingi avlodda hayotchanlik va pilla mahsuldorlik belgilarini yanada oshirish mumkinligini isbotlaydi.

Navruzov S., F.Jumaevalarning aytishicha joylardagi mutaxassislarimiz joriy yilda yetishtiriladigan pilla hosili, parvarishlanadigan ipak qurti miqdori hamda ozuqa bazasining holatidan kelib chiqqan holda o'z ishlarini tashkil etib, urug'larni jonlantirish muddatlarini to'g'ri belgilasalar, pilladan yuqori va sifatli hosil olishga erishadilar.

Xudayberdieva U.S., S.Navruzovlarning aytishicha, tajribada qatnashgan liniyalar va zotlar urg'ochi hamda erkak kapalaklari hayoti davomiyligi bilan kapalaklar enir, bo'yi, hajmi, pillasining vazni, pilla qobig'ining vazni va pillalarining ipakchanligi kabi ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi turli xil va keskin farq qiladiganlari ham uchraydi. Eng asosiy vazifalardan biri kapalaklar hayoti davomiyligi va yetakchi xo'jalik qiymati belgilarim o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash hisoblanadi.

"Marvarid" va Liniya 27 tizimlarining tajriba kapalaklarining reproduktiv xususiyatlarini alohida o'rganilganda, urg'ochi kapalaklar qo'ygan har bir tuxum quymasi alohida yakka tartibda sanalib, qurib qolgan va otalanmagan tuxumlar sonini aniqlangan. Urg'ochi kapalaklar hayoti davomiyligi ularning pushtdorligiga qay darajada ta'sir ko'rsatishi seleksiya amaliyotiva nazariyasi uchun katta ahamiyatga ega ekanligini S.Navruzov va boshqalar o'z tadqiqotlarida isbotlaganlar.

Tumanlashtirilgan duragaylarni va ularning tarkibiga kiruvchi zotlarni ipakchilikda amaliy qo'llash uchun ko'paytirish naslchilik ishlari deyiladi. U ikki bosqichda bajariladi.

I – bosqich. Yangi zotlarni ko'paytirish bilan bir vaqtda yakka va yalpi usulda elita materialini tanlab olish va sof zot yoki duragay naslli urug'larni tayyorlash. Bu ishlarni bajarish uchun hozirgi vaqtda jumhuriyatimizda uchta ipak qurti naslchilik stansiyasi tashkil etilgan. Ular seleksion materialni ilmyi tekshirish tashkilotidan oladilar, uni ko'paytirib urug'chilik korxonalarini uchun elita (naslli) urug'larni tayyorlaydilar. Bu bosqichni bajarish uchun qabul qilingan ish sxemasini qo'llash usuliga qarab ikki yoki uch yil talab etadi.

II – bosqich. Sanoatda boqish uchun duragay urug'larni tayyorlash. Shunday qurt boqishdan olingan pillalar pilla yigirish fabrikalariga jo'natiladi va ulardan ipak xom ashyosini ishlab chiqariladi.

Sanoat duragay urug'larini tayyorlash bilan urug'chilik korxonalarini (urug' zavodlari va naslchilik - urug'chilik sovxozlarini urug'chilik sexlari) shug'ullanadi.

Yaxshi urug'larni osh tuzining eritmasida ajratib olishda ham suvning harorati va osh tuzining eritmasi ma'lum darajada bo'lishi lozim. Urug'chilik korxonalarining ipak qurti naslchilik stansiyalaridan farqi shundaki, ular hamma ishlarni bir yilda tugallaydi.

Naslchilik stansiyasining ishi.

Agarda davlat nav sinovlari natijasida yangi sanoat duragayini ishlab chiqarishda qo'llash haqida qaror qabul qilingan bo'lsa ipak qurti naslchiligining bosqichlari boshlanadi.

Birinchi bosqich ipak qurti naslchilik stansiyasida bajariladi. Ilmiy tekshirish tashkilotidan ishlab chiqarishda qo'llanadigan yangi duragayning muallifi har yili ipak qurti naslchilik stansiyasiga duragay tarkibiga kiruvchi zotlarning urug'ini oz miqdordi berib turadi. Ipak qurti naslchilik stansiyasi bu urug' to'plamlarini olib, shu zotlar bo'yicha oila – oila qilib boqadi. +urt boqish uchun olingan urug' to'plamlariga superelita urug'larini tayyorlashdagi boshqalaridan yuqori xususiyatlari bilan ajralib turgan pillalardan olingan urug' to'plamlaridan oz miqdorda qo'shiladi.

Shunday qilib, ipak qurti naslchilik stansiyasida o'tkaziladigan oila – oila qilib qurt boqishga ilmiy tekshirish korxonasidan va superelita urug'larini tayyorlaydigan sexdan tanlab olingan urug' to'plamlari olinadi. Har bir urug' to'plami alohida boqiladi hamda maxsus agrotexnika asosida: harorat, namlik va havo almashishi, oziqlantirish miqdori, g'analash va boshqalar qat'iy belgilangan darajada o'tkaziladi. Uchinchi yoshida qurtlar sanaladi va har bir urug' to'plamida boqish uchun 450 dona qurt qoldiriladi. Har bir urug' to'plami bo'yicha hamma ko'rsatkichlar alohida to'planadi va oldin superelita urug'larini tayyorlash uchun yaroql bo'lgan urug' to'plamlarining pillalari ajratib olinadi. Urug' to'plamlarini ajratib olishda quyidagi ko'rsatkichlar hisobga olinadi:

- a) urug' to'plamidagi urug'larni jonlanish foizi va jadalligi;
- b) qurtlik davrining cho'zilishi, qurtlarning tekis o'sishligi;
- v) qurtlik davridagi hayotchanligi (o'rtacha kattalikdagi g'umbaklarning soni bo'yicha), %;
- g) to'plamlardagi bitta normal pillaning o'rtacha og'irligi, g;
- d) olingan pillalarning (yomonlari bilan birga) sortlar tarkibi, %;
- ye) normal pillalarning ipakchanligi, %;

Shu ma'lumotlar asosida har bir to'plamni naslli sifati baholanadi va past ko'rsatkichli to'plamlar esa yaroqsizga chiqariladi. Boshqa to'plam pillalaridan qator ko'rsatkichlari bo'yicha yaxshi bo'lgan pillalar ajratib olinib, ular sof zotli superelita urug'larini olish uchun foydalaniladi (ikki yillik ish tasvirida).

Har bir to'plamdan superelita urug'larini tayyorlash uchun 50 – 100 ta yaxshi pillalar tanlab olinadi.

Superelita pillalarini tanlab olishda quyidagi ko'rsatkichlarga e'tibor beriladi:

1. Pillaning morfologik belgilari shu zotni etlondagisiga mos kelishi (shakli, pillaning kattaligi, rangi va donadorligi);
2. Pillaning o'rtacha og'irligi shu zot uchun belgilangan chegarada bo'lishi;
3. Pilla qobig'ining og'irligi va foizi (bu ikkala ko'rsatkichning eng yaxshi ahamiyatlisi olinadi).

Yaxshi ko'rsatkichli urug'ochi kapalaklar tanlab olinadi. Ajratib olingan pillalar qog'oz xaltachalarga solinadi va har biriga to'plam raqamii hamda urug'ochi yoki erkak kapalakni tartib soni yoziladi. Barcha ma'lumotlar papilonaj vedomostiga yoziladi. Juftlashtirish uchun to'plamlarni tanlashda qarindosh bo'lmagan oilalar olinadi. Kapalaklarning juftlashishi 3 soat davom etadi, keyin urug'ochi kapalakni alohida emulsiyalangan qog'oz xaltachaga solinadi. Har bir xaltachaga urug'ochi kapalak qaysi to'plamdan kelib chiqqan to'plamining tartib soni yoziladi. Urug'ochi kapalaklarni ajratilganidan boshlab 16 – 17 soat o'tgach, ular boshqa izolyatsiya xaltachaga joylashtiriladi, kapalak bu yerda ham urug' qoldiradi, lekin bu urug'lar yo'qotilishi lozim.

Yetti kundan so'ng, kapalaklar tomonidan urug'larning asosiy miqdori qoldirilgach, kapalak qayta joylashtirilgan ikkinchi xaltachalar ochib ko'riladi. Agarda kapalak o'lgan bo'lsa, qoldirgan urug'ining barchasi yaroqsiz hisoblanadi. Qoldirilgan superelita urug' to'plami (har bir

kapalakka ikkitadan xaltacha – birinchi xaltachada urug‘ to‘plamining asosiy qismi, ikkinchi xaltachada esa kapalakning o‘zi va qoldirgan urug‘ining oxirgi qismi xaltachasi bilan marjondek ipga tiziladi va $23-24^{\circ}\text{S}$ haroratda hamda havoni nisbiy namligi 60 – 70 %da saqlanadi).

Kapalaklarning chiqishi tugagach urug‘ tayyorlash uchun olingan har bir to‘plamdagi pillalardan kapalak chiqmay qolganini aniqlash uchun tekshiriladi va ularning miqdori to‘plam pasportiga yozib qo‘yiladi.

Shuningdek, unga urug‘ tayyorlash uchun olinmaydigan pilladan chiqqan nuqsonli kapalaklarning miqdori ham yoziladi. Urug‘ qoldirilganidan bir oy keyin kapalaklar mikroskopda tekshiriladi. Mikroskopda tekshirish oldidan urug‘ to‘plamlari saralanadi, bunda quyidagilari yaroqsizga chiqariladi:

1. To‘plamida 5% va undan ko‘p urug‘lar otalanmagan bo‘lsa;
2. Har qancha miqdorda jonlangan urug‘ to‘plamlari;
3. Ancha miqdori qurigan urug‘ to‘plamlari;
4. To‘plamda kam miqdorda urug‘ bo‘lgan xaltachalar.

O‘rtacha urug‘ qoldirgan kapalaklarni mikroskopda tekshirish oddiy sellyulyar usulida amalga oshiriladi, faqat bitta kapalakdan bitta preparat tayyorlanib, u kamida o‘njoyidan kuzatiladi.

Naslchilik ishlarining ikki yillik sxemasi bo‘yicha naslchilik stansiyalarida superelita urug‘larini tayyorlashda oila – oila qurt boqish bilan birga grupp shaklida qurt boqish amalda qo‘llanmoqda. Bunda oila – oila qilib boqilgan qurtlarning pillasidan 30 tadan erkak va urg‘ochisi olinib urg‘ochi kapalagi ikkinchi oilaning erkak kapalagi bilan juftlashishi ta‘minlanadi. Bunday qurt boqish uchun urug‘ tayyorlash maxsus qo‘llanma asosida olib boriladi. Grupp usulda boqish agrotexnikasi asosida boqiladi.

Qurtlarni gruppalariga birlashtirish ikkinchi yoshida amalga oshiriladi va keyingi boqishlar umumiy holda davom ettiriladi. Qurt boqishdan olingan pillalar og‘irligi bo‘yicha OVK apparatida bir necha guruhga ajratiladi. Oldin shu apparat yordamida erkak guruhi ajratib olinadi, buning uchun apparat erkak pillalarning o‘rtacha og‘irligiga sozlanadi. Keyin apparat urg‘ochi pillalar o‘rtacha og‘irligiga sozlanadi va urg‘ochilari bilan teng bo‘lgan o‘rtacha pillalar ajratiladi. Eng og‘ir va eng yengil pillalar urug‘ tayyorlashga olinmaydi.

Ajratib olingan erkak va urg‘ochi pillalarning ipakchanligi bo‘yicha tanlash uchun ular OVShK apparatidan o‘tkaziladi. OVShK apparatida saralash oldidan pillalardan 100 dona namuna olinib ularning ipakchanligi aniqlanadi.

Apparatda saralangandan keyin nasl uchun belgilangan grupp pillalaridan ham 100 dona namuna olinib, ularning ipakchanligi aniqlanadi. Olingan ma‘lumotlarni taqqoslab ko‘rish bilan shu ko‘rsatkich bo‘yicha tanlash jadalligi (seleksion differensial) aniqlanadi.

Mikroskopda tekshirish xudi oila – oila qilib boqilgan qurtlarning kapalagini tekshirishdek amalga oshiriladi. Mikroskopda tekshirilgandan keyin urug‘ yuviladi va qurigan, otalanmagan urug‘lar va boshqa aralashmalardan tozalanadi.

Yuviladigan xona va suvning harorati ish bajarilayotgan vaqtda urug‘ saqlangan xonaning harorati bilan teng bo‘lishi kerak. Urug‘ni yuvish bilan bir vaqtda uni osh tuzining 15%li eritmasida saralash tavsiya etiladi. Urug‘ni yuvish 1 oktabrdan 1 noyabrgacha o‘tkaziladi. Agarda yuvishga qadar urug‘ partiyasida o‘z – o‘zidan jonlanish paydo bo‘lsa, bunday urug‘ partiyalarini $11-12^{\circ}\text{li}$ suvda yuvish kerak va qishlash boshlangunga qadar urug‘lar qanday haroratda saqlangan bo‘lsa keyin ham shunday sharoitda saqlash davom ettiriladi.

Urug‘larni qishlashga tayyorlash vaqtida harorat har kuni 1 - 2^o ga pasaytiriladi va urug‘larning qishlashi birinchi dekabrda boshlanadi. Bahorda boqish uchun mo‘ljallangan urug‘larning qishlashi 100 kundan kam va 120 kundan ortiq bo‘lmasligi kerak.

Qishlash davrida harorat $+2-+4^{\circ}$, havoning nisbiy namligi 60 – 70% atrofida bo‘lishini ta‘minlash kerak.

Agarda urug‘ jonlantirish (120 kundan ortiq) biror sababga ko‘ra orqaga suriladigan bo‘lsa (ob havo sharoitiga qarab), jonlantirish boshlangunga qadar avvalgi haroratni $+2-+4^{\circ}\text{S}$, saqlash davom ettiriladi.

Urug' saqlanayotgan binolarning havosi bir sutkada kamida to'rt marta almashtirilishi shart.

Jonlantirish boshlanishidan 10 – 30 kun oldin urug'lar xonasining harorati 15 – 16⁰S, havoni nisbiy namligi 75% bo'lgan binoga olib kiriladi va urug'lar shunday sharoitda ko'pi bilan to'rt sutka saqlanadi. Shu kunlari urug'ni yelpish, tortish va uni kassetalarga joylash amalga oshiriladi. Keyin urug'lar qayta qishki saqlash xonasiga o'tkaziladi va jonlantirish boshlangunga qadar harorat +2 +4⁰S da va havoning nisbiy namligi 75% da saqlanadi.

Respublikamizda ipak qurti naslchilik ishlarining tartibi ishlab chiqilgan va ishlab chiqarishga tatbiq etilgan. Har bir naslchilik stansiyasi va urug'chilik korxonasi ekologik sharoitlarni ta'minlovchi asbob – uskunalar bilan ta'minlangan.

Yangi zot va duragaylarni ishlab chiqarishga tatbiq qilish ipak xom ashyo chiqish miqdorning ortishi ta'minlaydi.

Naslchilik ishlarining vazifalari.

Hozirgi vaqtda naslchilik ishlarini (naslchilik stansiyalari va urug'chilik korxonalarini) yaxshilashga ikkita texnik vazifa kiradi.

1. Haqiqiy sof duragay urug'ning birinchi avlodini tayyorlash. Bu, naslli (elita) urug'larga, shuningdek, urug'chilik korxonalari tomonidan tayyorlanayotgan sanoat urug'lariga ham tegishli. Naslchilik stansiyalarida va urug'chilik korxonalarida qo'llanadigan pillalarni jinslarga ajratish usuli, jinsi noma'lum bo'lgan katta guruh pillalarni olish bilan bog'liq. Bunday bo'lishiga sabab, urg'ochi va erkak pillalarning o'rtasidagi og'irlik farqi bu usulga asos qilib olingan. Ammo bu yerda erkak va urg'ochilardagi belgilar transgrissiya xarakterida bo'lib, o'rtacha og'irligi teng bo'lgan erkak va urg'ochi pillalar bir xil bo'lishi mumkin. Biz qanchalik qat'iy aniqlik bilan pillalarni og'irligiga qarab jinslarga ajratsak, erkak va urg'ochi gruppalarda shuncha qism kam pilla olamiz.

Noaniq guruhdagi pillalar faqat ulardan kapalak chiqqan vaqtda, ertalabki navbatchilik usuli bilan jinslarga ajratiladi. Bunda birmuncha sof zot bilan aralashgan urug' olinadi, chunki urug'chilik korxonalari haqiqiy duragay urug'larni ajratib olish imkoniyatiga ega emas. L.M.G'ulomova ma'lumotiga qaraganda sof zot urug'larning hissasi ayrim vaqtda 70 – 80% ga boradi. Bunday ko'p sof zot urug'larning aralishishi faqat duragaylash samaradorligini kamaytirmasdan, balki qurt boqish natijalarini yomonlashtiradi, chunki sof zot qurtlar duragay qurtlarga nisbatan rivojlanishdan orqada qoladi va shunday «duragay» urug'lardan chiqqan qurtlarni boqi shvaqtida beixtiyor kasallik keltirib chiqarishga sabab bo'ladi, bu esa pilla hosili miqdorning kamayishiga va navlar tarkibining yomonlashishiga olib keladi.

Erkak va urg'ochi ipak qurtlarini hamma davrlarida rangli nishonga ega bo'lishi taxmin qilinmoqda, bu esa ularni jinslari bo'yicha saralashni mexnatizatsiyalash usulida o'tkazishga imkon beradi.

2. Boshqa vazifa – ipak qurtlarini boqishda ipak chiqishi bo'yicha mahsuldorlikni oshirishdir. Chunki ipak qurtini boqishimizdan maqsad to'qimachilik tolasi bo'lgan tabiiy ipak olishdir.

Akademik V.A.Strunnikov ma'lumotlariga qaraganda erkak qurtlar urg'ochilarga nisbatan 18 – 20% ko'p sof ipak beradi. Agar erkak qurtlar urg'ochilariga nisbatan 10% ko'p ipak berganida ham mamlakatimiz bo'yicha eng kamida 50mln so'mlik qo'shimcha ipak mahsuloti olish mumkin bo'lardi.

Qoldirilgan urug'ning rangini genetik tomonidan embrion jinsi, urg'ochisining embrionini esa genetik tomondan letali genlar bilan bog'lash mumkin, bu esa urg'ochilarning embrionini butunlay nobud bo'lishiga olib keladi, qolgan erkaklarining embrioni jonlantirilib sanoat uchun qurt boqishga beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Худайбердиева У.С., Наврузов С.Н., Ражабов Н.О., Каримов О., Фозилова Х.П. Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics. // E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2021.

2. Худайбердиева У.С., Наврузов С.Н., Насириллаев Б.У., Беккамов Ч.И., Абдукаюмова Н.К., Фозилова Ҳ.П. Dependence of silkworm productivity indicators on life expectancy of butterflies. // E3S Web of Conferences 258, 04049 (2021) UESF-2021.

3. Худайбердиева У.С., Наврузов С.Н., Насириллаев Б.У. Тут ипак куртининг селекцион тизимларини капалаклар ҳаёти давомийлиги бўйича баҳолаш услубиёти. // Услубий қўлланма. - Тошкент, 2021. 16-б.